

СИГИРЛАРДА ТУЁҚ ЯРАЛАРИДА ШАРТЛИ ПАТОГЕН МИКРОФЛОРА: ЮВМА НАМУНАЛАР АСОСИДА МИКРОБИОЛОГИК ТАҲЛИЛ

Ф.А.Худоёрова

в.ф.ф.д., катта илмий ҳодим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17218918>

Туёқлар дистал қисми касалликлари чорвачиликка катта иқтисодий зарар етказиб, соҳанинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Бу ҳолат юқори маҳсулдор қорамолларнинг фойдаланиш муддатини қисқартиради ва умумий маҳсулдорликни пасайтиради. Айрим носоғлом хўжаликларда туёқ касалликлари билан касалланиш даражаси 25–35% гача, баъзи ҳолларда эса 40–65% гача етиши кузатилади.

Тадқиқотнинг мақсади — юқори маҳсулдор қорамолларда туёқ дистал қисми касалликлари вақтида яра юзасидан олинган намуналарда патоген микрофлора ва унинг тур таркибини аниқлаш.

Клиник тадқиқотлар Тошкент вилоятида жойлашган чорвачилик комплексларида амалга оширилди. Объект сифатида туёқлар дистал қисми шикастланган голштин-фриз зотли сигирлар танланди. Текшириш учун ҳар бири 10 бошдан иборат икки гуруҳ шакллантирилди. Гуруҳлар аналоглар принципи асосида ташкил этилди ва ҳайвонлар ёш, соғлиқ ҳолати, тирик вазни ҳамда семизлик даражаси бўйича тенглаштирилди. Илмий изланишлар тажриба методологияси талабларига мувофиқ олиб борилди: аналогларни танлаш, назорат қилиш, озикланиш ва сақланиш шароитларини тенглаштириш ҳамда натижаларни баҳолаш мезонлари ҳисобга олинди.

Микробиологик таҳлил жараёнида туёқлар дистал қисми шикастланган сигирлар яра юзасидан олинган ювмалар термостатда сақланди ва қуйидаги муҳитларга экилди: гўшт-пептонли агар (ГПА), гўшт-пептонли қайнатма (ГПК), Эндо муҳити.

Олинган натижалар оёқ дистал қисми касалликларининг этиопатогенези мураккаб эканлигини кўрсатди. Патологик жараёнларнинг ривожланишида муайян биогеоценоздаги шартли патоген микрофлора етакчи ўрин эгаллайди, айниқса, ҳайвонлар организми резистентлиги пасайганда.

Хулоса: юқори маҳсулдор сигирларда туёқ дистал қисми касалликларини даволашда комплекс ёндашув зарур. Бу жараёнда микробиологик таҳлил натижаларини ҳисобга олиш муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: қорамол, туёқ дистал қисми, туёқ касалликлари, яра юзасидан олинган ювмалар, шартли патоген микрофлора.

Hoof distal part diseases in cattle cause significant economic losses in animal husbandry and negatively affect the development of the sector. These conditions shorten the productive lifespan of high-yielding cows and reduce overall productivity. In some unhealthy farms, the incidence of hoof diseases reaches 25–35%, while in certain cases it can be as high as 40–65%.

The aim of the study was to identify pathogenic microflora and its species composition in samples collected from lesions of the distal part of the hoof in high-yielding cows.

Clinical studies were conducted at livestock complexes located in the Tashkent region. Holstein-Friesian cows with lesions in the distal part of the hoof were selected as study subjects. Two experimental groups, each consisting of 10 animals, were formed. The groups were organized

based on the principle of analogs, and the animals were balanced in terms of age, health status, live weight, and body condition. Scientific investigations were carried out in accordance with experimental methodology requirements: selection of analogs, control measures, equalization of feeding and housing conditions, and consideration of criteria for evaluating the results.

During the microbiological analysis, swab samples taken from the lesions of cows' distal hooves were stored in a thermostat and cultured on the following media: meat-peptone agar (MPA), meat-peptone broth (MPB), and Endo medium.

The results indicated that the etiopathogenesis of distal hoof diseases is complex. The development of pathological processes is primarily influenced by the conditional pathogenic microflora present in a specific biogeocoenosis, especially when the resistance of the animal's body is reduced.

Conclusion: A comprehensive approach is essential for the treatment of distal hoof diseases in high-yielding cows. In this process, consideration of the results of microbiological analysis is of critical importance.

Кириш

Юқори маҳсулдор қорамолларда кузатиладиган юқумсиз касалликлар орасида, айниқса сўнги йилларда интенсив усулда чорвачилик йўлга қўйилган шароитда, туёқ касалликлари кескин ортиб бормоқда.

Туёқ дистал қисми касалликлари чорвачиликка катта иқтисодий зарар етказиб, тармоқ ривожига салбий таъсир кўрсатади. Жумладан, зотли ҳайвонлардан фойдаланиш муддати қисқаради, умумий маҳсулдорлик пасаяди [6]. Айрим носоғлом хўжаликларда касалланиш даражаси 25–35% гача, баъзан эса поданинг 40–65% ва ундан ҳам кўпроғини ташкил қилиши мумкин. Кўп ҳолларда юқори маҳсулдор қорамоллар ушбу касалликларга кўпроқ мойил бўлади.

Касал ҳайвонларда вазн қўшиш суръати пасаяди, маҳсулдорлик ва семизлик даражаси йўқолади, натижада уларнинг хўжаликдаги қиймати сезиларли даражада пасаяди.

Туёқ дистал қисми касалликларининг асосий сабаблари қуйидагилар ҳисобланади: йил давомида бир жойда сақлаш, зоогигиеник меъёрларнинг бузилиши, организмнинг физиологик эҳтиёжларига мос келмайдиган мувозанатсиз озуқа рационлари [3]. Шунингдек, шартли патоген микрофлоранинг вирулентлиги ошиши ва ҳайвон организмнинг резистентлиги пасайиши ҳам касаллик ривожига олиб келади. Микрофлора туёқ тўқималаридаги турли шикастланишлар орқали кириб, яллиғланиш жараёнларини қўзғатади.

Шу боис, ташхис қўйиш жараёнида муҳим босқичлардан бири – яра юзасидан олинган намуналарнинг микробиологик таҳлилини амалга оширишдир [2].

Ишнинг мақсади – юқори маҳсулдор қорамолларда туёқ дистал қисми касалликлари вақтида яра юзасидан олинган намуналарда патоген микрофлора ва унинг тур таркибини аниқлаш.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама

Олиб борилган микробиологик тадқиқотлар натижасида бир қатор патоген ва шартли патоген микроорганизмлар аниқланди.

Микробиологик тадқиқотлар натижасида 20 та яра юзасидан олинган намуналардан 14 ҳолатда *Staphylococcus aureus* штамми ажратилди. Бу кўрсаткич ушбу бактериянинг ферма шароитидаги туёқ тўқималаридаги яллиғланиш жараёнларида фаол иштирокини тасдиқлайди.

ГПА муҳитида улар мукамал шаклланган, теккис чегарали, тилла-сарик рангли, бироз кўтарилган, тўғри шаклда колониялар ҳосил қилди. ГПК муҳитида эса диффуз лойқаланиш ва бутун муҳит бўйлаб бир хилдаги енгил ёки ўрта даражадаги лойқаланиш, пахтасимон чўкма кузатилди. Қонли агарда эса колония атрофида гемолиз зонаси аниқланди.

Грам бўйича бўялган суртмаларда *Staphylococcus aureus* штаммларининг морфологияси аниқ кўринишда намоён бўлди. Микроскопда улар грамм мусбат кокklar сифатида тўқ кўк рангда бўялди ва ўзининг хос жойлашиш шакли билан ажралиб турди. Бактериялар кластерсимон тузилмада — яъни “узум шодаси”га ўхшаш тўплам ҳолида жойлашган бўлиб, бу *Staphylococcus* турига хос морфологик белги ҳисобланади.

Staphylococcus epidermidis 20 ҳолатдан 12 тасида ГПК муҳитида оқ рангли, бироз сарғиш тусли колониялар кўринишида ўсди. Грам бўйича бўялган суртмаларда айрим шарсимон грамм мусбат хужайралар ва уларнинг тўпламлари кузатилди. Бактериялар занжирсимон эмас, балки парчаланган гуруҳлар ҳолида жойлашган бўлиб, *Staphylococcus* турига хос кластерсимон жойлашиш шакли *S. aureus*дагидай яққол намоён бўлмади. Бу *S. Epidermidis* нинг морфологик жиҳатдан *S. Aureus* дан фарқли эканлигини кўрсатади.

Streptococcus pyogenes 20 ҳолатдан 3 тасида аниқланди. ГПА муҳитида майда ва мукамал шакли колониялар ҳосил қилди. Глюкоза-қонли агарда улар майда, шаффоф ва қиррали колониялар кўринишида ўсди, ГПК муҳитида эса кам лойқаланиш кузатилди. Грам бўйича бўялганда диплококк шаклидаги хужайралар қайд этилди ва улар стрептококklar *Str. pyogenes* сифатида тасниф қилинди.

Escherichia coli. 14 ҳолатда яра юзасидан олинган намуналар Эндо муҳитида металл ялтироқликка эга, ёрқин малина рангли колониялар ҳосил қилди. ГПА муҳитида эса мукамал шакли, қиррали ва сочилувчан оқ-сарик тусли колониялар қайд этилди. Грам бўйича бўялганда икки томони юмалоқ, чўзиқ таёқчалар аниқланди. Улар *E. coli* сифатида идентификация қилинди. Биологик синов натижаларига кўра, ушбу штаммлар оқ сичқонлар учун патогенлик хусусиятига эга эмас эди.

Замбурўғлар.

Сабуру муҳитида *Penicillium* жинсига мансуб замбурўғ колониялари аниқланди. Улар ўртача ўлчамли, пуштисимон тузилишга эга, турли рангдаги ва мукамал шаклда ўсганлиги қайд этилди. Микроскопия натижаларида кўп хужайрали мицелий тузилмаси ва юқори қисмида тармоқланган, спора ҳосил қилувчи махсус конструкциялари кузатилди. Бу хусусиятлар уларнинг *Penicillium* жинсига мансублигини тасдиқлайди.

Яра юзасидан олинган 20 та намунада ўтказилган микробиологик таҳлил натижалари турли патоген ва шартли-патоген микроорганизмларнинг мавжудлигини тасдиқлади. Хусусан, *Staphylococcus epidermidis* 60% ҳолатларда, *Staphylococcus aureus* эса 70% ҳолатларда ажратилди. Аниқланган штаммлар кўп ҳолларда ассоциация кўринишида учради: 40% ҳолатларда – стрептококklar билан, 70% ҳолатларда эса *Escherichia coli* билан биргаликда изоляция қилинди. Бундан ташқари, иккита намунада (10%) замбурўғ турлари (плесень) аниқланди. Биологик синовлар натижасига кўра, некробактериоз ташхиси тасдиқланмади.

Хулосалар

Олиб борилган тадқиқотлар натижалари туёқ дистал қисми касалликларининг этиопатогенези мураккаб ва кўп омилли жараён эканлигини тасдиқлайди. Ушбу патологияларда асосий патогенетик ролни қорамол организмнинг умумий резистентлик даражаси пасайган шароитда биогеоценозга хос шартли патоген микрофлора ўйнайди.

Микроорганизмлар — жумладан *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pyogenes*, *Escherichia coli* ва айрим замбуруғ турлари — шикастланган туёқ тўқималари орқали кириб, яллиғланиш жараёнини кучайтириши мумкин.

Шартли патоген микрофлоранинг фаоллашиши кўпинча ферма шароитидаги зоогигиеник меъёрлар бузилиши, озуқа рационларининг мувозанатсизлиги ва ҳайвонларнинг иммунологик ҳолатининг заифлашиши билан боғлиқ. Бундай ҳолатларда яллиғланиш жараёни бирламчи патогенлар билан эмас, балки микрофлора ассоциациясидаги бактериялар ва замбуруғлар билан боғлиқ бўлади.

Шу сабабли, юқори маҳсулдор қорамолларда туёқ дистал қисми касалликларини даволашда микробиологик таҳлил натижаларига асосланган комплекс ёндашув жорий этилиши зарур. Бундай ёндашув қуйидагиларни ўз ичига олади:

- Аниқланган штаммларнинг идентификацияси ва патогенлик даражасини баҳолаш
- Ассоциация ҳолатларини таҳлил қилиш ва уларнинг клиник аҳамиятини баҳолаш
- Антибиотик сезувчанлик тестлари асосида мақсадли терапияни танлаш
- Иммуномодуляторлар ва биостимуляторлар ёрдамида умумий резистентликни ошириш
- Зоогигиеник шароитларни яхшилаш ва профилактик чора-тадбирларни кучайтириш

Бундай комплекс ёндашув туёқ касалликларининг даволаш муддатини қисқартириш, даволашдан кейинги қайталаниш ҳолатларини камайтириш ҳамда фермада маҳсулдорликни барқарор сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Батраков А.Я., Зуева З.К., Тетерев Н.Н. Профилактические и лечебные мероприятия при заболеваниях копытца у коров // Ветеринария. 2013. № 5. С. 49-51.
2. Волотко И.И. Профилактика и лечение болезней дистального отдела конечностей // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. № 5 (49). С. 96-98.
3. Галимзянов И.Г. Лечение инфекционного пальцевого дерматита у крупного рогатого скота // Ученые записки казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2017. № 1 (229). С. 9-13.
4. Крупный рогатый скот. Содержание, кормление, болезни, диагностика и лечение: учебное пособие / А. Ф. Кузнецов [и др.]. СПб.: Лань, 2017. 624 с.
5. Медведев А.П. Дифференциация кокковых форм микроорганизмов // Ученые записки учреждения образования Витебская Ордена знак почета Государственная академия ветеринарной медицины. 2016. № 1. Т. 52. С. 67-70.
6. Руколь В.М. Диагностика и профилактика болезней конечностей у крупного рогатого скота: монография. Витебск: Изд-во ВГАВМ, 2021. 500 с.
7. Семенов В.Г., Чучулин А.В. Система профилактики хромоты и терапии болезней копытца у коров // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2016. № 2. Т. 226. С. 147-